

УДК 728.001.0

DOI 10.5281/zenodo.14699401

Научная статья

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ С УЧЁТОМ ПРИРОДНО- КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

DESIGN OF THE DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA COAST OF THE KRASNODAR TERRITORY, TAKING INTO ACCOUNT NATURAL AND CLIMATIC FEATURES

БОБР НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА,

Кубанский государственный технологический университет.

ГРИДУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,

Кубанский государственный технологический университет.

BOBR NATALIA VLADISLAVOVNA,

Kuban State University of Technology.

GRIDUNOV ALEXANDER VLADIMIROVICH,

Kuban State University of Technology.

В статье рассматриваются природно-климатические особенности черноморского побережья Краснодарского края. Обосновывается значимость учета местных природных факторов в архитектурном и градостроительном планировании для обеспечения экологической безопасности и долговечности застройки. Выявляются наилучшие архитектурно-планировочные решения, применимые в условиях рассматриваемой местности. Приводится климатическая классификация крупных городов Черноморского побережья. В результате разработаны четкие рекомендации архитектурно-строительного и объёмно-планировочного характера, которые помогут создать комфортную для жизни градо-климатическую застройку.

The article discusses the natural and climatic features of the Black Sea coast of the Krasnodar Territory. The importance of taking into account local natural factors in architectural and urban planning to ensure environmental safety and durability of buildings is substantiated. The best architectural and planning solutions applicable in the conditions of the area under consideration are identified. The climatic classification of large cities of the Black Sea coast is given. As a result, clear architectural, construction, and spatial planning recommendations have been developed that will help create a comfortable urban and climatic environment.

Ключевые слова: градостроительство, архитектура, климат, черноморское побережье, строительная климатология.

Key words: urban planning, architecture, climate, zoning, Black Sea coast, building climatology.

Актуальность проводимого исследования определяется необходимостью учета природно-климатических особенностей региона. Быстрое развитие региона как важного туристического и экономического центра усиливает нагрузку на природные ресурсы и инфраструктуру, требуя создания устойчивых и адаптивных решений. Учет местных при-

родных факторов в архитектурном и градостроительном планировании позволяет минимизировать экологические риски, повысить безопасность и обеспечить долговечность застройки.

В южной части Краснодарского края, вдоль побережья Чёрного моря (рис. 1), протянулась узкая полоса длиной 400 километров, ограниченная с одной стороны Кавказскими горами, а с другой – морем. Эти территории являются жемчужиной России и представляют собой наиболее привлекательные места для строительства городов, ориентированных на туризм и портовую деятельность. Однако, стоит учитывать, что в крупных городах побережья, таких как Новороссийск, находятся различные промышленные зоны, под действием которых методы и возможности проектирования застройки могут измениться, поэтому необходимо брать в расчёт природно-климатические особенности местности для адаптации архитектурно-планировочных решений к вышеупомянутым условиям. Будем считать различные природно-климатические особенности, вследствие которых необходим индивидуальный подход к планировке застройки данной территории, *проблемой*, поставленной в основу исследования.

Цель данной работы – исследовать климатические характеристики Черноморского побережья, для выявления подходящих к этой местности архитектурно-планировочных рекомендаций.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные положения, содержащиеся в трудах отечественных специалистов в области климатологии [1-3]. В качестве *источников информации* выступают публикации в отечественной периодической печати, а также научные статьи отечественных и зарубежных авторов, в которых приведён ряд исследований по изучению климатических в той или иной местности [4-10].

Рис. 1. Черноморское побережье Краснодарского края (фото с [13], роза ветров с [14])

Черноморское побережье Краснодарского края находится на юге умеренного климатического пояса, а к зоне субтропиков относится только участок Черноморского побережья от Туапсе до границы с Абхазией.

Используя таблицу климатического районирования из СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» приведём климатическую классификацию крупных городов Черноморского побережья.

Таблица 1. Климатическая характеристика городов черноморского побережья

Город	Климатические показатели					Климатический подрайон
	Строительно-климатический район	Среднемесячная t воздуха в январе, °С	Средняя S ветра за 3 зимних месяца, м/с	Среднемесячная t воздуха в июле, °С	Среднемесячная ф воздуха в июле, %	
1	2	3	4	5	6	7
Новороссийск	IV	+2,6	6,7	+23,6	53 %	IVБ
Анапа	IV	+3,8	6,9	+23,8	69 %	IVБ
Геленджик	IV	+4,7	7,1	+23,5	67 %	IVБ
Туапсе	IV	+4,4	9,7	+23	64 %	IVБ
Сочи	IV	+5,8	6,5	+22,8	70 %	IVБ

Таблица 2. Исследуемые города (фото с [13; 15])

Название города	Карта города	Карта местности со спутника
1	2	3
Новороссийск		
Анапа		

Основываясь на данных таблицы 1, можно сделать ряд выводов о климатических условиях на побережье Чёрного моря.

Температурный режим и уровень солнечной радиации создают благоприятные условия для проживания. В летний период температура колеблется от 20 до 28 градусов, а в зимний – от 6 до 0 градусов. Уровень солнечной радиации составляет от 1380 до 1400 кВт/ч/м² [12].

Ветровой режим на побережье Чёрного моря имеет ярко выраженные сезонные особенности. В тёплое время года, с марта по октябрь, направление ветра характеризуется чётким суточным циклом, который определяется различием в нагревании суши и поверхности моря (бризовые ветры), а также особенностями рельефа (горно-долинные ветры, ветры скло-

нов). На побережье Чёрного моря Кавказа преобладают западные и юго-западные направления морского бриза, а также северные и северо-восточные направления берегового бриза. Однако в районе Новороссийска морской бриз дует с юго-востока, а береговой – с северо-запада. Это связано с тем, что Новороссийская бухта вытянута с юго-востока на северо-запад. Морской бриз может проникать вглубь материка на расстояние от 20 до 40 километров, если поблизости нет гор и возвышенностей. Береговой бриз менее интенсивен и распространяется на расстояние от 8 до 19 километров [11]. В зимнее время, когда холодный воздух переваливает через горы, на подветренных склонах может возникать порывистый и холодный ветер – бора. Продолжительность боры может составлять от одного до трёх дней, иногда целую неделю.

Для создания благоприятного микроклимата необходимо учитывать *уровень влажности*. Среднегодовая относительная влажность на побережье Чёрного моря составляет 75%. Максимальный уровень относительной влажности может достигать 100% и наблюдаться в любое время года. Минимальное значение – 9% – приходится на январь. Наибольшее количество осадков выпадает на юго-востоке моря. На западных склонах Кавказского хребта часто образуются атмосферные фронты. Поэтому на участке побережья и в прилегающих районах открытого моря осадки выпадают чаще и в большем количестве, чем в других районах [11].

Основываясь на климатических особенностях Черноморского побережья, можно сформулировать конкретные рекомендации в области архитектуры и планировки с учётом специфики теплового и ветрового режимов, а также уровня влажности в летний и зимний периоды. Кроме того, следует учитывать повышенную интенсивность солнечного излучения в летний сезон, что создаёт дополнительные сложности для проектирования и строительства. Рекомендации подразделяются на несколько пунктов:

1. При разработке плана дорожной сети в городах, расположенных на побережье Чёрного моря, *нужно принимать во внимание направление и маршрут движения бризовых ветров в летний сезон*. Основные транспортные потоки рекомендуется располагать в соответствии с направлением благоприятных бризовых потоков с берега и моря или под углом в 45°. Здания должны иметь обтекаемую форму, чтобы не мешать движению воздушных потоков.

2. В городах, таких как Новороссийск и Геленджик, в особой ветровой зоне, рекомендуется *размещать главные транспортные коридоры поперёк холодного ветра*. Также рекомендуется использовать закрытую застройку, устранять ветровые каньоны и размещать общественные пространства в заветренной зоне.

3. Чтобы снизить температуру в летний сезон, рекомендуется *увеличить площадь озеленённых территорий с широкой кроной без подлеска* для развития бризовых ветров в приземной зоне. Помимо этого, рекомендуется использовать вертикальное и горизонтальное озеленение при благоустройстве городских территорий.

4. Для защиты зданий и территорий от перегрева из-за солнечной радиации *необходимо применять солнцезащитные мероприятия*. В градостроительстве рекомендуется использовать навесы, беседки и козырьки. При архитектурно-планировочном решении фасадов необходимо использовать солнцезащитные мероприятия. Также необходимо использовать солнцезащитное остекление и светоотражающие материалы, такие как теплоотражающие, теплопоглощающие стёкла и теплосортирующие стеклоблоки.

5. В планировочном решении жилой застройки *необходимо учитывать тёплый период, когда помещения должны быть открытыми*. Для такого режима характерны летние помещения, такие как лоджии и веранды, затенение и аэрация, а также сквозное проветривание. Для аэрации эффективно использовать бризы, имеющие постоянный характер. Также целесообразно применять на первых этажах зданий колонны и трансформируемые наружные

стены, такие как раздвижное остекление на верандах и террасах. Однако необходимо обеспечить достаточную теплоизоляцию с учётом зимнего периода.

Таким образом, основываясь на климатических особенностях Черноморского побережья, необходимо учитывать тепловой и ветровой режимы, а также уровень влажности в летний и зимний периоды при разработке архитектурных и планировочных решений. В районах с особой ветровой зоной нужно располагать закрытую застройку. Учитывая природно-климатические особенности Черноморского побережья, необходимо применять озеленение территорий и использовать солнцезащитные мероприятия. В жилой застройке необходимо предусмотреть как летние помещения с возможностью аэрации, так и достаточную теплоизоляцию на зимний период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алисов Б.П., Дроздов О.А., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии. Ч. 1, 2. Л.: Гидрометеоздат, 1952. 487 с.
2. Воронцов И.К. Климат Краснодарского края. М.: Наука, 1999. 178 с.
3. Справочник по климату Черного моря. М.: Гидрометеоздат, 1974. 407 с.
4. Сокольская О.Н., Каранова В.В. Градо-климатическое зонирование города Новороссийска с учетом особенностей ветрового режима. 2022. С. 33-45.
5. Сокольская О.Н., Шалая А.А., Гранова Б.Э. Биоклиматическое проектирование застройки в условиях черноморского побережья Краснодарского края. 2023. № 3. С. 87-92.
6. Терская И.А., Терский А.В., Терский Д.А. География Краснодарского края. Краснодар: Перспективы образования, 2003. 208 с.
7. Ефимов В.В., Барабанов В.С., Крупин А.В. Моделирование мезомасштабных особенностей атмосферной циркуляции в Крымском регионе Черного моря // *Морской гидрофизический журнал*. 2012. №1. С. 64-74.
8. Сокольская О.Н., Гиясов А.И. Градостроительное освоение сложного рельефа и побережья южных районов СНГ // *Промышленное и гражданское строительство*. 2019. № 7. С. 42-49.
9. Сокольская О.Н., Гиясов А.И. Градоэкологические предпосылки к застройке черноморских городов Краснодарского края с учетом тепло-ветровых процессов // *Строительство и образование*. 2020. № 3. С. 39-56.
10. Гиясов А., Тускаева З.Р., Гиясова И.В. Использование особенностей сложного рельефа для устойчивого развития горных территорий // *Устойчивое развитие горных территорий*. 2018. Т. 10. № 4 (38). С. 558-565.
11. Климат и природопользование Краснодарского Причерноморья / С.Я. Сергин [и др.]. СПб.: изд. РГГМУ, 2001. 188 с.
12. Приходько И.А., Вербитский А.Ю., Сергеев А.Э. Анализ изменений климата на Черноморском побережье России // *International agricultural journal*. 2022. № 1. С. 366-383.
13. Google Карты. URL: <https://www.google.com/maps>.
14. Строительные расчеты и калькуляторы онлайн. URL: <https://stroydocs.com>.
15. Яндекс Карты. URL: <https://yandex.ru/maps>.

© Бобр Н.В., Гридунов А.В., 2025.